

Leganés, un entorno más inclusivo, sostenible y habitable. Resultados de la encuesta

ENTREGABLE 3.1

Este informe forma parte del proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid” financiado por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea (Proyecto H2019/Hum-5744)

Autores: González Menéndez, Ana; Lascurain, María Luisa; Sanz Casado, Elías;

DOI: 10.5281/zenodo.8165178

Equipos de investigación e investigadores asociados al Proyecto H2019/Hum-5744

El informe corresponde al desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto al Laboratorio de Estudios Métricos de Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid.

En su desarrollo han participado los investigadores del grupo que participan en este proyecto (Elías Sanz, Carlos García-Zorita, María Luisa Lascurain, Daniela De Filippo, Antonio Serrano López y Nuria Bautista) y los técnicos de apoyo contratados en el mismo (Ana Rodríguez Menéndez).

Otros equipos de investigación asociados al proyecto:

- Sociedad y Universidad (SOCYUN) de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Laboratorio de Socioecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid LabSES

Los equipos de investigación del proyecto forman parte de INAECU. <https://www.inaecu.com/> Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad

Resumen ejecutivo

Las ciudades han experimentado un crecimiento sin precedentes en las últimas décadas, y este fenómeno es aplicable a las que conforman la Comunidad de Madrid. Es por ello que se necesita mejorar la planificación y la gestión para que los espacios urbanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. A fin de establecer una estrategia a largo plazo que combine las políticas para el desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, sería conveniente que cada municipio diseñara su plan de acción dentro de la Estrategia 2030 de Naciones Unidas tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este proyecto se abordan tres problemáticas concretas que afectan la vida en las ciudades: equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad urbana. Para ello se toma como marco de referencia la definición de los ODS 5, 10 y 11, así como las propuestas de acciones para su concreción.

Teniendo en cuenta el segundo objetivo general del proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas: un desafío para Madrid”, que consiste en la puesta en marcha de acciones de ciencia ciudadana para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad en los entornos urbanos, se ha considerado conveniente centrar algunas de las principales acciones en el municipio de Leganés, de manera tal que el plan de trabajo llevado a cabo sirva de modelo y se pueda replicar en otros lugares de la Comunidad de Madrid o, incluso, fuera de la región.

El presente informe se ha elaborado a partir de una encuesta y de una serie de entrevistas, centradas en la localidad de Leganés, y con él se ha pretendido establecer un diagnóstico lo más fiable y real posible de la situación y del cumplimiento de los diferentes ODS, gracias a la interacción con la ciudadanía, y tratando de visibilizar a los principales actores sociales. También se ha querido poner de manifiesto la necesidad de establecer estrategias más adecuadas y acordes a las particularidades de este municipio en concreto.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Breve historia de Leganés	5
1.2. Diagnóstico del cumplimiento de los ODS en Leganés	6
2. Objetivos	10
3. Metodología	11
3.1. Tareas asociadas a los objetivos	11
3.2. Encuesta abierta a la ciudadanía	13
3.3. Entrevistas	14
4. Resultados	15
4.1. Análisis de los resultados de la encuesta	15
4.2. Análisis de los resultados de las entrevistas	22
5. Conclusiones	30
6. Bibliografía	31
Anexos:	32
I: Encuesta	33
II: Resumen explicativo del proyecto	43
III: Consentimiento entrevista	46
IV: Evolución de la población de Leganés	48

1. Introducción

Atendiendo al segundo objetivo general del proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas: un desafío para Madrid”, que consiste en la puesta en marcha de acciones de ciencia ciudadana para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad en los entornos urbanos, se ha considerado conveniente centrar algunas de las principales acciones en el municipio de Leganés, de manera tal que el plan de trabajo llevado a cabo sirva de modelo y se pueda replicar en otros lugares de la Comunidad de Madrid o, incluso, fuera de la región.

De este modo, teniendo en cuenta la idiosincrasia del municipio y del entorno de Leganés, así como los resultados obtenidos en el anterior informe del proyecto, *Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación. Informe de ODS y Ciudades de Madrid*, se estimó oportuno tomarlo como referencia y como eje central del estudio, para atender a las diferentes perspectivas y sensibilidades, y para afrontar tanto los objetivos del proyecto, como las necesidades de los agentes implicados.

A ello hay que añadir el hecho de que la Universidad Carlos III de Madrid cuenta con un campus en la localidad leganense, lo cual facilita las relaciones y acciones a llevar a cabo en el municipio, así como el conocimiento de algunos de los agentes sociales que han favorecido la puesta en marcha de actividades acordes a las tareas planteadas en el proyecto.

Como ya se apuntó con anterioridad, en el proyecto se han definido una serie de indicadores de resiliencia urbana que han contribuido a identificar qué ciudades están desarrollando mejores estrategias para responder a los cambios, incluyendo aspectos fundamentales como la equidad de género, la desigualdad social y la sostenibilidad urbana, siendo el ámbito prioritario de actuación los 30 municipios de la Comunidad de Madrid con población por encima de los 20.000 habitantes.

En este sentido, se han abordado tres problemáticas concretas que afectan a la vida en las ciudades: equidad de género (ODS 5), desigualdad social (ODS 10) y sostenibilidad urbana (ODS 11). Tomándose como marco la definición de los ODS involucrados, y las acciones y tareas asociadas para su concreción y adecuación.

1.1. Breve historia de Leganés

Los documentos históricos, y las distintas referencias, sitúan el origen del actual Leganés en el siglo XIII. Aunque las excavaciones arqueológicas, y los propios documentos, también ponen manifiesto que, antes del actual emplazamiento definitivo, ya existieron otros lugares habitados por los antepasados leganenses.

Antes del siglo XIII se produjeron una serie de circunstancias y de hechos históricos que resulta necesario tener en cuenta para comprender su asentamiento definitivo. Es en el año 1085 cuando Alfonso VI conquista Toledo, liberando las tierras de ese reino para

los cristianos, aunque no será hasta 1212, con motivo de la victoria cristiana sobre los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa (también llamada batalla del castigo, batalla de Úbeda o batalla de Al-Iqab), cuando se logra la total estabilidad, dado que se dejan de producir incursiones en los antiguos terrenos del reino toledano.

Al mismo tiempo en Europa, y por ende en el territorio del interior de Castilla, en los siglos XIII y XIV, se produjeron numerosas epidemias que obligaron a que las poblaciones tuvieran que desplazarse. Tal fue el caso de los habitantes de Leganés, y de los de su vecina Getafe, que buscaron nuevos emplazamientos “más sanos”, y patronos protectores frente a las enfermedades, como San Nicasio en Leganés.

Población y datos básicos

Según Datos Publicados en el BOE, nº 306 de Fecha 23 diciembre de 2021, en el último padrón la localidad de Leganés tiene una población censada de 187.762 habitantes. De los cuales 90.732 son hombres y 97.030 son mujeres (según datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, Real Decreto 1.065/2021, de 30 de noviembre de 2021). Situándose así como la quinta ciudad más importante de la provincia de Madrid por número de habitantes, por delante de poblaciones como Getafe o Alcorcón.

País	España
• Com. autónoma	Comunidad de Madrid
• Provincia	Madrid
• Comarca	Metropolitana de Madrid
Ubicación	40°19'42"N 3°45'55"O
• Altitud	666 msnm
Superficie	43,25 km ²
Fundación	1280
Población	187 762 hab. (2021)
• Densidad	4340,35 hab./km ²
Gentilicio	leganense
Código postal	28910-28919

Datos básicos del municipio de Leganés. Fuente: www.leganes.org (consultado: 11 julio 2022)

1.2. Diagnóstico del cumplimiento de los ODS en Leganés

Atendiendo a los resultados del estudio *Los municipios de Madrid y la agenda 2030*, (Sisto, R., Benayas, J. (2021). Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda

2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación. INAECU y REDS / SDSN-SPAIN), puede entenderse la importancia de Leganés dentro de la Comunidad de Madrid, en particular en lo que respecta a las localidades del sur del territorio madrileño.

El informe se desarrolló en el marco del actual proyecto de investigación, “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid”, financiado por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, que se desarrolla desde el año 2020, y en él se llevó a cabo un análisis de 81 ciudades de la Comunidad de Madrid, incluyendo todas aquellas de más de 5.000 habitantes. El estudio siguió la metodología desarrollada globalmente por la Sustainable Development Solutions Network (SDSN), utilizando como base el conjunto de indicadores del último informe de la Red Española de Desarrollo Sostenible a nivel nacional.

Gracias a este diagnóstico de los ODS por municipio se ha podido contar con una herramienta fundamental para detectar las debilidades y fortalezas, en este caso de Leganés, y localizar así, más fácilmente, el grado de cumplimiento de los ODS (imágenes 1 y 2).

Leganés

189.861 habitantes

EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES

ODS1 - Fin de la pobreza		ODS9 - Industria, innovación e infraestructura	
Ratio S80/S20	2.60 ●●●●●	Índice de penetración de banda ancha	109.23 ●●●●●
Gasto en servicios de promoción social	45.13 ●●●●●	Empleados en Industria manufacturera	23.85 ●●●●●
Tasa de población en pobreza alta	8.30 ●●●●●	Establecimientos industriales	6.10 ●●●●●
Tasa pobreza infantil	24.10 ●●●●●	Gasto en I+D+i por habitante	3.83 ●●●●●
Tasa de población en riesgo pobreza	17.10 ●●●●●	Patentes solicitadas	6.90 ●●●●●
ODS2 - Hambre Cero		Unidades productivas industriales	1.42 ●●●●●
Tasa de empleados en agricultura	0.24 ●●●●●	Superficie de suelo prevista para actividades económicas	35.00 ●●●●●
Proporción de establecimientos agrarios	0.20 ●●●●●	ODS10 - Reducción de las desigualdades	
Explotaciones agrarias y forestales	1.00 ●●●●●	Población por debajo del 50% de la mediana de ingresos	12.10 ●●●●●
Paro en agricultura	1.04 ●●●●●	Índice de Atkinson	0.15 ●●●●●
Superficie de cultivos por municipio	29.80 ●●●●●	Extranjeros empleados	41.74 ●●●●●
ODS3 - Salud y bienestar		Índice de Gini	29.90 ●●●●●
Fertilidad adolescente	3.43 ●●●●●	Índice de dependencia	57.80 ●●●●●
Muertes por abuso de alcohol y drogas	0.00 ●●●●●	Renta mediana	15376.30 ●●●●●
Centros de salud	0.47 ●●●●●	Riqueza en el 1% de la población	5.05 ●●●●●
Muertes por causas externas	2.42 ●●●●●	ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles	
Farmacias	3.58 ●●●●●	Media anual de NO2	35.00 ●●●●●
Muertes por enfermedad infecciosa del sistema respiratorio	18.96 ●●●●●	Días en los que el valor de O3 supera el límite	77.00 ●●●●●
Muertes por hepatitis vírica	2.11 ●●●●●	Días en los que el valor de PM10 supera el límite	10.00 ●●●●●
Mortalidad infantil	2.76 ●●●●●	Media anual de PM10	21.00 ●●●●●
Muertes por enfermedades no transmisibles	271.25 ●●●●●	Índice de acceso a la vivienda	4.89 ●●●●●
Muertes prematuras (<65 años)	68.85 ●●●●●	Unidades productivas públicas	5.51 ●●●●●
Muertes por suicidios	8.95 ●●●●●	Plazas en residencias	0.51 ●●●●●
Muertes por accidente de tráfico	0.05 ●●●●●	Suelo urbano verde	2.54 ●●●●●
Muertes por tuberculosis	0.00 ●●●●●	Infraestructura de transporte	8.10 ●●●●●
Muertes por tumores del sistema respiratorio	25.81 ●●●●●	Índice de motorización	463.20 ●●●●●
Muertes por SIDA y VIH	0.53 ●●●●●	Vulnerabilidad urbana	5.11 ●●●●●
ODS4 - Educación de calidad		ODS12 - Producción y consumo responsables	
Abandono escolar	28.34 ●●●●●	Reciclaje de plástico y envases	20.29 ●●●●●
Ratio profesorado/alumnado	12.54 ●●●●●	Residuos improprios	36.92 ●●●●●
Población matriculada en un título superior	45.00 ●●●●●	Reciclaje de papel	11.57 ●●●●●
Gasto en educación	63.27 ●●●●●	Reciclaje de vidrio	12.79 ●●●●●
Acceso a servicios en la educación preescolar	64.77 ●●●●●	ODS13 - Acción por el clima	
Población con nivel de educación máxima secundaria	41.68 ●●●●●	Gasto en medio ambiente	45.92 ●●●●●
Población con nivel de educación máxima de segundo ciclo de secundaria	24.19 ●●●●●	Seguimiento y cálculo de la huella de carbono	1.00 ●●●●●
Población con nivel de educación terciaria o superior	34.13 ●●●●●	ODS14 - Vida submarina	
ODS5 - Igualdad de género		Zonas vulnerables a la contaminación	0.00 ●●●●●
Brecha salarial en pensiones	-34.47 ●●●●●	Zonas de especial protección para las aves	-- ●●●●●
Contratación femenina	47.81 ●●●●●	ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres	
Violencia y explotación sexual	30.55 ●●●●●	Territorio y diversidad de habitats. Cobertura artificial	66.60 ●●●●●
Violencia de género	57.02 ●●●●●	Protección territorial de espacios naturales protegidos	0.00 ●●●●●
Paridad en cargos electos	44.44 ●●●●●	Sistemas de alto valor natural	0.00 ●●●●●
Paro femenino	6.81 ●●●●●	Explotaciones agrarias y forestales	0.96 ●●●●●
ODS6 - Agua limpia y saneamiento		Territorio y diversidad de habitats. Zona forestal	3.10 ●●●●●
Volumen de agua facturado per cápita	54.16 ●●●●●	ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas	
Intensidad hídrica	2.17 ●●●●●	Tráfico de drogas	12.64 ●●●●●
Balance entre ingresos y gastos en presupuestos para suministro de agua	0.66 ●●●●●	Tasa de criminalidad	41.86 ●●●●●
ODS7 - Energía asequible y no contaminante		Deuda viva por habitante	146.73 ●●●●●
Reducción del gasto en alumbrado público respecto a 2015	-6.00 ●●●●●	Tasa de homicidios y asesinatos	0.53 ●●●●●
Energía facturada per cápita	3169.61 ●●●●●	Índice de participación y colaboración ciudadana	63.64 ●●●●●
Intensidad energética	0.14 ●●●●●	Participación electoral	70.97 ●●●●●
Impacto del gasto en electricidad sobre la renta media por hogar	1.88 ●●●●●	Solidez y autonomía de la institución municipal	62.56 ●●●●●
ODS8 - Trabajo decente y crecimiento económico		Índice de transparencia	67.69 ●●●●●
Temporalidad laboral	83.94 ●●●●●	Índice de transparencia económico-financiera	40.74 ●●●●●
Tasa de desempleo	5.91 ●●●●●	ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos	
Tasa de jóvenes en paro	9.40 ●●●●●	Proyectos de cooperación y desarrollo	0.00 ●●●●●
Índice de dependencia por sector de empleo	3.92 ●●●●●	Índice de Open data	0.00 ●●●●●
Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita	4.73 ●●●●●	Redes nacionales para lograr objetivos	0.00 ●●●●●
Tasa de crecimiento anual de la productividad	2.40 ●●●●●	Zonas blancas	0.00 ●●●●●

Los ODS en los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación

Imagen 1. Evaluación del municipio de Leganés por ODS.

Panel de ODS

Haga clic en un ODS y desplácese hacia abajo para ver el desempeño por indicador.

Imagen 2. Panel ODS de Leganés.

En particular el interés se ha centrado en los tres ODS abordados en el proyecto (5, 10 y 11), pudiéndose observar que se encuentran en niveles que no alcanzan un alto cumplimiento (imagen 3).

Con respecto al ODS 5 (Igualdad de género) el indicador con mayor cumplimiento es el de paridad en cargos electos, mientras que el paro femenino es el que presenta menor cumplimiento.

Entre los indicadores relativos al ODS 10 (Reducción de las desigualdades) destaca positivamente el que valora la distribución de la riqueza (riqueza en el 1% de la población), mientras que el indicador que mide el índice de dependencia presenta resultados muy altos.

En el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) el indicador con peores valores hace referencia a la falta de suelo urbano verde.

<p>5 IGUALDAD DE GÉNERO</p> <p>Puntuación 55.82</p>	Igualdad de género	55.82
	Contratación femenina	47.81 ●
	Violencia y explotación sexual	30.55 ●
	Violencia de género	57.02 ●
	Paridad en cargos electos	44.44 ●
	Paro femenino	6.81 ●

Imagen 3. Resultados por indicador de los ODS 5, 10 y 11 en Leganés.

2. Objetivos

El proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas: un desafío para Madrid”, tiene dos grandes objetivos generales, uno de corte metodológico y otro operacional:

Por un lado, analizar los indicadores de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad urbana y proponer nuevas métricas adecuadas al contexto de las ciudades de la Comunidad de Madrid.

Y, en segundo lugar, y una vez elaborada la herramienta anterior, poner en marcha acciones de Ciencia Ciudadana para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de desigualdad y sostenibilidad de los entornos urbanos.

El presente informe se centra en el segundo objetivo del proyecto, y sus diferentes objetivos específicos, tal y como se detalla a continuación:

Objetivo 2

Poner en marcha acciones de Ciencia Ciudadana para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad de los entornos urbanos.

Este objetivo plantea el desarrollo de una metodología participativa para contribuir a la resolución de los problemas de inclusión de la Comunidad de Madrid. Se ha pensado como complemento necesario al Objetivo 1 del proyecto, ya que aporta información desde la perspectiva de múltiples actores sociales involucrados directamente en los problemas y en su resolución.

Para el desarrollo y consecución de este objetivo general, se han plantado los siguientes objetivos específicos:

1. Aplicar metodologías de participación ciudadana para la detección y resolución de problemas en las ciudades.
2. Generar una amplia red de colaboración entre actores de diferentes sectores institucionales para trabajar conjuntamente por la mejora de los entornos locales.
3. Identificar buenas prácticas de inclusión en ciudades madrileñas que puedan servir de referente para otros enclaves urbanos.
4. Elaborar propuestas de acción para atajar y disminuir las desigualdades de las ciudades madrileñas.
5. Diseñar un plan de difusión, comunicación y sensibilización.
6. Definir un plan de impacto esperado.

3. Metodología

La metodología se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los diferentes objetivos específicos del segundo objetivo del proyecto, así como sus tareas asociadas.

3.1. Tareas asociadas a los objetivos

A continuación, se presentan las 15 tareas asociadas con los seis objetivos específicos. Dentro de las mismas (tarea 19) figura el entregable 3 que aquí se presenta.

Objetivos específicos y tareas asociadas

1. Aplicar metodologías de participación ciudadana para la detección y resolución de problemas en las ciudades.

T17: Recuperación y análisis de literatura científica, informes y estadísticas, iniciativas y buenas prácticas sobre aplicación de metodología de ciencia ciudadana para la resolución de problemas asociados al entorno urbano.

T18: Elaboración de una base de datos con la información recuperada. T19: Realización de una encuesta a diferentes grupos sociales para conocer la percepción de los diferentes actores sobre los problemas de inclusión social en el medio urbano. Entregable 3: documento de trabajo con información sobre los resultados de la encuesta.

T20: Organización de eventos de co-creación para trabajar junto a diferentes actores en la definición y resolución de problemas locales.

2. Generar una amplia red de colaboración entre actores de diferentes sectores institucionales para trabajar conjuntamente por la mejora de los entornos locales.

T21: Realización de workshops y grupos focales con representantes del sector académico, ONG, estudiantes, empresarios para discutir los problemas detectados.

T22: Organización y participación, junto a representantes de diversos sectores institucionales, en actividades conjuntas de difusión y divulgación. T23: Realización de campañas de concienciación sobre los problemas asociados a la vida en el entorno urbano y la falta de inclusión. Se pondrán en marcha diferentes actividades (charlas, talleres, jornadas, etc.) en entornos variados (escuelas, municipios universidad, sedes de asociaciones vecinales).

3. Identificar buenas prácticas de inclusión en ciudades madrileñas que puedan servir de referente para otros enclaves urbanos.

T24: Análisis de los casos de éxito conocidos a través de la consulta ciudadana y el desarrollo de actividades participativas.

4. Elaborar propuestas de acción para atajar y disminuir las desigualdades de las ciudades madrileñas.

T25: Elaboración de una hoja de ruta con los principales hitos a alcanzar para la resolución de los problemas detectados.

T26: Difusión de la hoja de ruta a los distintos agentes sociales para lograr implicación y compromiso en la resolución de los problemas.

5. Diseñar un plan de difusión, comunicación y sensibilización.

T27: Elaboración de un plan de difusión estableciendo canales, cronogramas, pautas y contenido a difundir.

T28: Participación en eventos tanto locales como de carácter general (durante todo el proyecto).

T29: Diseño de un sitio web para la difusión de las diferentes fases y resultados. Actualización permanente.

6. Definir un plan de impacto esperado.

T30: Definición de un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el progreso y los resultados del proyecto a corto, mediano y largo plazo.

T31: Seguimiento de los resultados obtenidos para valorar la adecuación al plan original.

3.2. Encuesta abierta a la ciudadanía

Esta encuesta, enmarcada en el proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, se ha dirigido a todas aquellas personas comprometidas o dispuestas a participar en actividades de ciencia ciudadana e investigación participativa en la ciudad de Leganés.

Ha sido completamente anónima, ya que no se han recopilado datos personales. Los resultados se han procesado de acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (GDPR), y la Universidad Carlos III, a través del Instituto INAECU, ha sido la institución responsable de la gestión de la encuesta.

La encuesta se diseñó para la realización de la tarea 19 en cumplimiento del objetivo específico 1.

Objetivo específico	Tarea 19
Aplicar metodologías de participación ciudadana	T19: Realización de una encuesta a diferentes grupos sociales para conocer la percepción de los diferentes actores sobre los problemas de inclusión social en el medio urbano.

El diseño se ha llevado a cabo por los investigadores participantes en el proyecto, y además se ha sometido a la valoración por parte de algunos de los actores sociales del municipio de Leganés. Tras su revisión, y la conformidad de todos los implicados, se ha lanzado la encuesta, para lo cual se siguió contando con los distintos actores sociales, a fin de que la distribuyeran entre sus grupos de influencia.

Esta encuesta ha servido, además, para localizar a aquellas personas que quieren seguir participando de forma activa en el proyecto, con las que se contará para las fases

posteriores (por ejemplo, para la participación en talleres, grupos de discusión, charlas, encuentros...).

La encuesta, que se elaboró con la herramienta Google Forms, dada su versatilidad, su facilidad de uso y de accesibilidad, puede encontrarse [aquí](#), aunque también ha sido añadida al final del documento (véase Anexo I).

Consta de 19 ítems, agrupados en cuatro secciones:

- Sección 1: Problemáticas sociales del municipio y perspectiva general.
- Sección 2: Problemas concretos: movilidad y sostenibilidad, desigualdad, igualdad de género.
- Sección 3: Participación.
- Sección 4: Colaboración en el proyecto e información.

El cuestionario se lanzó la primera semana del mes de mayo de 2022, y permaneció abierto/activo a lo largo de dicho mes, habiéndose enviado a un total de 191 asociaciones, 11 empresas, 6 fundaciones, 18 ONG y 7 medios de comunicación de Leganés.

Junto con la encuesta se envió un resumen explicativo del proyecto (véase Anexo II), con los datos fundamentales del mismo (objetivos, resultados hasta la fecha, siguientes pasos a seguir, continuidad...), para proporcionar la información pertinente a los participantes.

3.3. Entrevistas

Puesto que uno de los objetivos principales del proyecto *Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid*, es ofrecer a la ciudadanía un espacio colaborativo y abierto para, a su vez, recoger información más real y cercana sobre los problemas concretos de municipios de la CAM, se plantearon una serie de entrevistas estructuradas a algunos de los principales representantes de las asociaciones y fundaciones de Leganés, en las que los participantes han podido proporcionar y aportar sus perspectivas y puntos de vista. Además, estas entrevistas, han servido de complemento fundamental para definir mejor los resultados de la *Encuesta abierta a la ciudadanía de Leganés* lanzada con anterioridad.

La entrevista se ha estructurado en torno a los tres Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados en el proyecto (ODS 10 y 11), teniendo en cuenta, a su vez, las cuestiones planteadas en la encuesta a la ciudadanía:

- Visión general y problemáticas sociales del municipio
- Sostenibilidad, movilidad y urbanismo
- Igualdad de género
- Desigualdades sociales

Para facilitar el desarrollo de la entrevista, las preguntas se han planteado según el siguiente esquema:

Esta disposición ha permitido que, en la mayoría de los casos, los entrevistados hayan respondido de manera activa, y que se haya respetado un orden que facilita la recopilación de la información.

Las diferentes entrevistas se concertaron telefónicamente, y se llevaron a cabo durante los meses de mayo y junio.

Además, se facilitó un consentimiento informado (véase Anexo III), relativo a la participación en la entrevista, y a su posterior utilización y publicación, que garantiza la protección de datos, así como el adecuado tratamiento de los mismos.

4. Resultados

A continuación se presentan los principales resultados procedentes de las encuestas y entrevistas realizadas.

4.1. Análisis de los resultados de la encuesta abierta a la ciudadanía

A pesar de que la participación en la encuesta haya sido escasa, los resultados se consideran relevantes dado que las respuestas provienen de personas que representan a colectivos destacados de Leganés, de manera que han puesto de manifiesto las problemáticas que afectan a grupos de personas, y no sólo muestran intereses personales/individuales.

Los resultados obtenidos del análisis de las respuestas pueden consultarse a continuación (véanse las siguientes figuras, 1 a 14).

A partir de un primer grupo de preguntas se ha querido conocer la opinión de los encuestados sobre los **problemas sociales** de su municipio.

Figura 1. Principales problemas sociales del municipio (pregunta 1)

Como puede verse en la figura 1, uno de los problemas que más acucia al municipio tiene que ver con la recogida de los residuos urbanos y su posterior tratamiento (el 87% de los encuestados lo refiere), a ello se añade la falta de calidad de las infraestructuras y de los servicios de transporte, así como la ausencia de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la población.

Figura 2. Situación del municipio en los últimos años (pregunta 2)

En la figura 2 se muestra la consideración sobre la mejora del municipio. Un gran porcentaje (el 87,5%) de los encuestados responden que ha empeorado

considerablemente, lo cual también ha podido constatar en las entrevistas llevadas a cabo.

Figura 3. Importancia de las políticas y acciones sociales (pregunta 3)

Indudablemente, las consideraciones anteriores dan lugar a que los participantes aboguen por la importancia de que haya políticas sociales adecuadas y acciones acordes a tales políticas. En la figura 3 se observa cómo la mitad de los encuestados opina que es “Muy importante”.

Figura 4. Adecuación de las infraestructuras y servicios del municipio (pregunta 4)

En lo que respecta a los problemas más concretos de **movilidad y sostenibilidad**, se pone de manifiesto bastante descontento en cuanto a que las infraestructuras y servicios estén orientados a cumplir con las necesidades reales de la ciudadanía (figura 4), mientras que contar con un acceso a un transporte seguro, asequible y sostenible, sí queda equilibrado en la valoración (figura 5).

Figura 5. Acceso a un transporte seguro, asequible y sostenible (pregunta 5)

Figura 6. Medios de transporte utilizados habitualmente (pregunta 6)

Los encuestados responden que su forma más habitual de desplazarse es en transporte público, o bien a pie (figura 6). Lo cual pone de relieve la importancia de que los servicios públicos se potencien y cumplan con las necesidades de quienes los utilizan cotidianamente, puesto que Leganés, como muchos otros municipios del sur de la Comunidad de Madrid, genera un gran número de desplazamientos diarios a la capital.

Figura 7. Principales problemas relacionados con la movilidad y sostenibilidad urbana (pregunta 7)

Precisamente, el hecho de que los desplazamientos sean muy numerosos, da lugar a que, entre los problemas relativos a la movilidad y la sostenibilidad urbanas, los que más

inquietud causan son los relacionados con las conexiones entre los medios de transporte, la falta de accesibilidad urbanística y la excesiva contaminación. Tal y como se desprende de la figura 7, la falta de interconexiones entre los medios públicos afecta a un 62,5%, a lo que se añade el exceso de contaminación, que también afecta y preocupa a un alto porcentaje de los encuestados (62,5%). Sin embargo, la falta de accesibilidad en el transporte urbano no parece constituir un grave problema (apenas un 12,5% lo considera muy relevante).

Figura 8. Problemas de desigualdad social y de atención a personas vulnerables (pregunta 8)

Figura 9. Acceso a servicios sociales adecuados que reduzcan las desigualdades (pregunta 9)

Figura 10. Principales problemas relacionados con la desigualdad social (pregunta 10)

Atendiendo a las **desigualdades sociales**, tal y como se desprende del gráfico y de las figuras anteriores (figuras 8, 9 y 10), existe un problema bastante grave en este sentido, que ha podido corroborarse a través de la información recabada en las entrevistas. No hay ayudas a la pobreza energética, han desaparecido muchas prestaciones, y no se cubren las necesidades básicas, a lo cual se añade el hecho de que la pobreza genera invisibilidad y vergüenza.

En la figura 8 puede apreciarse que más de la mitad de los encuestados considera que existen problemas de desigualdad social, un 50% los percibe como bastante graves, y un 25% como muy graves. Y tal percepción se corrobora en la respuesta a la siguiente pregunta (figura 9), dado que en lo que respecta a que en la actualidad exista un acceso a unos servicios sociales adecuados, que reduzcan las desigualdades, la mayoría está en desacuerdo (62,5%), así como “muy en desacuerdo” (12,5%). Al mismo tiempo, uno de los problemas más importantes relacionados con la desigualdad social es el acceso a la vivienda (figura 10), con un 87,5% de personas que cree que debería solventarse o, cuando menos, atenderse.

La falta de **igualdad de género** también se ha revelado como una problemática grave dentro del municipio.

Figura 11. Situación de igualdad/desigualdad de las mujeres respecto a los hombres (pregunta 11)

Figura 12. Medidas y planes para la reducción de la desigualdad de género (pregunta 12)

Figura 13. Principales problemas relacionados con la igualdad de género (pregunta 13)

Las figuras 11, 12 y 13, atienden y muestran la situación de las mujeres, y manifiestan que hay una gran desigualdad con respecto a la situación de los hombres (figura 11), que repercute a su vez en la existencia de una desigualdad laboral, salarial y en el ámbito familiar, tal y como puede apreciarse en la figura 13, donde estas dos problemáticas son las más votadas entre los encuestados (62,5%). En este sentido también se ha mencionado, por parte de algunos participantes en la encuesta (en el espacio abierto a sus comentarios), la necesidad de que haya más políticas y centros de ayuda para mujeres que quieren emprender y montar su propio negocio, puesto que hoy en día no existe ninguna en la localidad. Cuestión que se aprecia en la figura 12, en la que se pone de manifiesto la falta de medidas y planes para la reducción de la desigualdad de género (no hay ningún porcentaje que muestre que se está “muy de acuerdo” a este respecto).

Figura 14. Involucración en asociaciones o colectivos vecinales (pregunta 14)

En cuanto a la participación, quienes se han interesado por la encuesta pertenecen, en su mayoría, a asociaciones y fundaciones (tal y como se desprende de la figura 14, un 62,5% pertenece a algún colectivo), aunque el asociacionismo en Leganés está, desde hace tiempo, en un proceso de desaliento y desánimo. La mayor parte de las

asociaciones se nutren de voluntariado, en muchos casos de muy avanzada edad, y se está perdiendo el necesario relevo generacional, que permitiría la continuidad de muchas de estas asociaciones que están ya cercanas a su desaparición. Sólo un proceso de profesionalización daría lugar a un incremento del interés participativo.

4.2. Análisis de los resultados de las entrevistas

En la tabla 1 figuran las instituciones que han colaborado en la realización de las entrevistas. Se trata de asociaciones y fundaciones que desarrollan su actividad en relación a alguno de los tres ODS implicados y abordados en el proyecto (igualdad de género, reducción de las desigualdades sociales, sostenibilidad de los entornos urbanos).

Asociación/Fundación	Web
Asociación cíclope bicicletas para el desarrollo	https://asociacionciclope.blogspot.com
AMEL (Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Profesionales Liberales de Leganés)	https://es-es.facebook.com/Amelempresarias/
Proyecto del Menor de Leganés	http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com/
Asociación Pedalibre	https://pedalibre.org/
Fundación Esfera	https://www.fundacionesfera.com/
Asociación Leganés Verde y Ecológico	https://www.facebook.com/people/Leganes-Verde-y-Ecologico/100005979543616/
Fundación Internacional Divino Niño	https://xn--fundacioninternacionaldivinonio-g8c.eu/quienes-somos-fundaciondivinonino-madrid
Asociación ConBici (Coordinadora en defensa de la bici)	https://conbici.org/
Asociación De Jóvenes Leganés (Delegación de Juventud Ayuntamiento de Leganés)	https://www.dejovenesleganes.es/quienes-somos
Departamento de Diversidad Educación multi/intercultural (Ayuntamiento de Leganés)	http://www.leganes.org/portal/home.jsp

Tabla 1. Asociaciones participantes en las entrevistas

A continuación se analizan los resultados obtenidos de las entrevistas.

Preguntas introductorias

<ul style="list-style-type: none"> • 1-Describe brevemente tu asociación y tu actividad en ella • 2-¿Qué es lo que te ha llevado a interesarte por los temas a los que se dedica tu asociación? ¿Cuáles son tus principales motivaciones? • 3-¿Hay suficiente implicación ciudadana? • 4-¿Crees que tu asociación tiene visibilidad en el municipio? • 5-¿Crees que cuenta con el apoyo suficiente por parte de las instituciones locales? 	<p>En este primer bloque de preguntas, cabe destacar que la implicación ciudadana es considerablemente alta entre los habitantes de Leganés, pero sólo en lo referente a solidaridad, no tanto en lo que respecta al asociacionismo. Las motivaciones para pertenecer a alguna asociación vienen marcadas, en su mayoría, por el interés en los aspectos sociales, y por poder ayudar a que las desigualdades en el municipio disminuyan. A ello se añade la preocupación por la falta de unas políticas adecuadas, y la inquietud por la mala gestión local, lo que repercute en el apoyo recibido, que resulta insuficiente y poco continuado, e impide la consecución de muchos de los proyectos que se plantean. En los siguientes gráficos pueden verse estos resultados.</p>
---	--

Figura 15. Principales motivaciones para el asociacionismo

Las principales motivaciones para pertenecer a alguna asociación vienen marcadas, en su mayoría, como muestra la figura 15, por el interés por lo social (23%), y por las situaciones de desigualdad en el municipio (23%), además de por la salud y el bienestar (23%). Estos tres apartados aparecen claramente equilibrados.

Figura 16. Implicación ciudadana en Leganés

En lo que respecta a la implicación ciudadana, en la figura 16 se observa que se considera muy baja (un 38% asegura que no hay ninguna, y un 25% cree que poca), aunque sí se cree que hay solidaridad entre los leganenses, sobre todo en determinadas situaciones, como sucedió en los momentos más complicados de la pandemia, con acciones concretas que se llevaron a cabo (recogida de ropa y de alimentos).

Figura 17. Apoyo por parte de las instituciones en Leganés

La figura 17 nos muestra que existe bastante unanimidad en cuanto al poco apoyo recibido por parte de las instituciones (un 65% así lo manifiesta). Al ser insuficiente, y

no continuado, da lugar a que muchas de las propuestas de estos colectivos no se puedan materializar, de ahí la preocupación por la falta de una gestión adecuada que ya se indicó con anterioridad.

Preguntas centrales	
<ul style="list-style-type: none"> 6-¿Cuáles consideras que son los principales problemas del municipio? ODS en general 7-En tu opinión, ¿han mejorado los problemas en los últimos años? Centrándonos en aspectos concretos: 8-¿Crees que las infraestructuras y servicios son adecuados y cumplen con las 	<p>Este segundo bloque ha sido concebido para abordar en él la situación actual del municipio a través de cuestiones centradas en los principales ODS (5, 10 y 11). Aunque también se ha querido tener una visión más amplia atendiendo a la percepción en lo que respecta a la mejora o empeoramiento de los problemas de Leganés, y a cuáles se consideran que son las problemáticas sociales a tener en cuenta al margen de los tres ODS destacados en el proyecto. Resulta muy relevante el hecho de que hay unanimidad en lo relativo a la percepción de un empeoramiento de los problemas del municipio. A pesar de</p>
<ul style="list-style-type: none"> necesidades actuales y reales de la ciudadanía? ODS 11 9-¿Consideras que se está garantizando el acceso a unos servicios sociales adecuados para reducir de forma efectiva las desigualdades sociales existentes y atender a las personas más vulnerables? ODS 10 10-¿Crees que se están aplicando medidas y planes que garanticen la reducción de la desigualdad de género, tanto en el entorno laboral como familiar? ODS 5 	<p>considerar que el crecimiento de Leganés (véase anexo IV) es algo positivo, y que es una ciudad importante dentro de los municipios del sur de la Comunidad, la atención a la ciudadanía, y los servicios públicos dirigidos a toda la población, para atender la calidad de vida, se han ido deteriorando de forma progresiva, en lugar de crecer favorablemente junto con las necesidades de la ciudad y de sus habitantes.</p>

A continuación, se comentan algunos de los aspectos más relevantes relacionados con los tres ODS destacados en el proyecto, y que afectan a Leganés, en los que se ha podido profundizar a través de este bloque de preguntas.

Infraestructuras y servicios (ODS 11)

Se considera, mayoritariamente, que los servicios deberían mejorarse. Aunque es cierto que la gestión desde las administraciones requiere, cada vez más, de control y transparencia, esto no debe ser óbice para hacer un sobreesfuerzo, de forma tal que no se produzca una reducción de los servicios que hasta ahora se habían estado prestando y proporcionando a la ciudadanía y que, sin embargo, se están viendo recortados.

En cuanto a infraestructuras, se alude a la importancia de invertir, tanto para dar servicios a los distintos barrios de la ciudad, sobre todo a aquellos que están más dispersos como, por otro lado, para revisar el diseño de la ciudad y generar espacios públicos más amables, que favorezcan el encuentro entre las personas que conviven en los territorios y las relaciones de cercanía, pensando más en los peatones que en los vehículos. Esta reivindicación se percibe como una petición general en lo relativo a la movilidad, puesto que se carece de la necesaria atención a quienes no se desplazan, o no quieren desplazarse, en coche particular.

Desigualdades sociales (ODS 10)

Como buena práctica cabe destacar que no se exigen los papeles de nacionalidad para la primera atención a los vecinos y vecinas en ningún servicio municipal (aunque sí resulta necesario solicitarlos para acceder a ciertos recursos de otras administraciones).

Sin embargo, a pesar del incremento de las necesidades de las personas más vulnerables, los recursos de los servicios sociales municipales no aumentan, lo cual provoca una dificultad en la gestión para redistribuir las ayudas a las familias que las necesitan, en particular las más acuciantes (“de emergencia”), que se demoran demasiado en el tiempo y, finalmente, o no llegan, o llegan tarde.

Desigualdad de género (ODS 5)

Leganés cuenta con un Plan de Igualdad de Género, pendiente de actualizar, pero gracias al cual se ha producido un debate entre la ciudadanía que ha favorecido el que se plantee un trabajo estable en este sentido. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Leganés cuenta con un Plan de Igualdad de Género para sus trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, uno de los problemas más acuciantes es la pobreza entre las mujeres (el elevado precio de los productos de higiene íntima, el no poder hacerse cargo de los gastos de escolarización de sus hijos, el carecer de ayudas para la manutención, la falta de becas de comedor...), así como los cuadros de ansiedad y de depresión que tal situación genera. Acuden a organizaciones en busca de apoyo y ayudas, y luego, aunque no siempre, el ayuntamiento paga a esa institución, en lugar de hacerse cargo de la problemática de forma directa.

Cabe señalar que, a pesar de ser uno de los municipios más contaminados de España, Leganés no cuenta con un Plan de Movilidad que tienda a reducir el uso de los vehículos y fomente otras formas de movilidad en la ciudad. No existe un diálogo con la ciudadanía

para reflexionar acerca de esta importante cuestión, y sería fundamental planificar un debate entre los profesionales/técnicos y la ciudadanía para pensar en otro modelo de ciudad que lleve a implantar acciones concretas. De manera progresiva se han ido deteriorando los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, mermando la calidad de vida, y disminuyendo la oferta cultural y deportiva, así como los servicios sanitarios. Incluso, algunos de los servicios que tuvieron que dejar de ofrecerse durante la pandemia, no han vuelto a restablecerse.

Los servicios sociales, como la atención a la población más vulnerable, también han sufrido ese deterioro, tanto en lo que respecta a los plazos de atención como en lo relativo a la gestión de recursos y ayudas para atender a esta población, lo que conlleva un incremento de las desigualdades.

Preguntas de cierre/conclusión	
-Información por parte del ayuntamiento y otras instituciones <ul style="list-style-type: none"> • 11-¿Hay suficiente información por parte del ayuntamiento en 	
relación a las acciones que se	

- llevan a cabo relativas a las diferentes áreas?

12-¿Piensas que es importante plantear grupos de discusión, talleres y actividades/acciones para tratar problemáticas concretas en tu ciudad? (Por parte

- del ayuntamiento, universidad, asociaciones...)

-Nuestro proyecto

- 13-¿Te parecen interesantes, y adecuados, los aspectos abordados en nuestro proyecto?

- 14-¿Conoces/conocías proyectos similares?

15-¿Hay algún otro tema que quieras comentar a este respecto, o algún problema o preocupación concreta que quieras resaltar? Puedes comentarlo brevemente.

En esta última sección, se ha planteado una primera parte en la que se abordan aspectos relacionados con las instituciones en general, y una segunda parte en la que se ha pretendido conocer el interés que el presente proyecto suscita, así como saber si quienes han participado conocían otros proyectos similares que puedan tenerse en cuenta. Además, se ha dejado libertad para comentarios adicionales, lo cual ha permitido un mayor acercamiento a otros problemas o aspectos relacionados con la realidad del municipio, que quizá no habían sido considerados ni tenidos en cuenta en un primer momento, pero a los que resulta indispensable atender si se quiere comprender mejor la idiosincrasia de Leganés.

Interés de los aspectos abordados en el proyecto

Figura 18. Interés de los aspectos abordados en el proyecto

Como puede apreciarse la figura 18, existe unanimidad en cuanto al interés de los aspectos abordados en el presente proyecto (el 70% considera que tiene “mucho” interés). Se entiende que es una manera de hacer un diagnóstico fiable de la situación y de las diferentes problemáticas, y se percibe como una forma de visibilizar la situación del municipio, dando lugar a una mejor interacción con las necesidades de la ciudadanía.

Los entrevistados consideran esta propuesta como un estudio necesario a través del cual generar informes que se eleven a las instituciones correspondientes, y han valorado de forma muy favorable el hecho de contar con la implicación de la Universidad para atender a las opiniones de las asociaciones.

También, en este sentido, se ha apuntado la importancia de establecer estrategias, ir a los problemas, y solicitar la puesta en marcha de acciones políticas determinadas.

Figura 19. Conocimiento de proyectos similares

En la figura 19 se muestra cómo una gran parte de los entrevistados conocían, y conocen, proyectos similares (un 70%). E, incluso, participan, o han participado, en ellos.

Ha resultado muy interesante saber qué otros proyectos parecidos, y relacionados con las temáticas y objetivos planteados en el actual proyecto, se han desarrollado, o se desarrollan, y de los cuales, quienes han respondido, tienen conocimiento. Algunos de ellos son:

Proyecto	Descripción
Observatorio Ciudadano de la Movilidad Sostenible y la Movilidad de Leganés	Se trata de una herramienta ciudadana de análisis y de puesta en valor de las políticas de movilidad, y la idea es poder retomar este proyecto.

Proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural)	En él colaboran el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación “La Caixa”. El proyecto busca generar un modelo de intervención social comunitaria.
Máster en Humanidades Digitales para un Mundo Sostenible (de la UAM y de la UC3M)	Busca que las personas no se queden fuera del mundo digital.
Bici Salud	Centrado en la inclusión (https://distritocastellananorte.com/noticia/moverseen-bici-bueno-para-la-salud-para-la-ciudad-y-para-el-planeta/) en Madrid.
Proyecto/plataforma “Revolución escolar”	Movimiento escolar, promovido por familias, que reivindica unos entornos escolares seguros y pacificados, con menos coches, contaminación y ruido.
Proyecto “Clean Cities”	Medición de las zonas de bajas emisiones.
“ConBici donde quieras”	Proyecto colaborativo que clasifica y documenta la información que proporcionan los usuarios.

Quizá la parte más importante de esta sección sea la dedicada a resaltar las preocupaciones no abordadas de forma específica en el proyecto, que ha dado lugar a un conocimiento más cercano de la realidad y cotidianidad de Leganés. Así, en el municipio existe, a día de hoy, un alto porcentaje de estudiantes en riesgo de exclusión, más del 50% tiene dificultades, y carece de ayudas. Resulta importante llegar a las familias a través de las escuelas (de ahí la importancia de las escuelas abiertas), y evitar el retraso escolar, tratando de que los niños y niñas tengan una buena situación familiar y económica.

La inclusión necesita muchos apoyos, y la ayuda institucional en el municipio es insuficiente. Por ello es esencial que las sociedades estén más cohesionadas, que se fomenten los hábitos de participación, la conciencia de solidaridad social, el no individualismo..., para así tener más fuerza y poder llamar la atención a los gobiernos.

Se apunta que es preciso que las nuevas generaciones tienen que concienciarse de estos problemas, como las situaciones de vergüenza y desconfianza que genera la pobreza, e involucrarse más activamente, de manera que no sólo se trabaje con voluntarios para sacar adelante los proyectos.

5. Conclusiones

A pesar del crecimiento de Leganés, y de las considerables mejoras que han podido llevarse a cabo desde que nació como un reducido núcleo de habitantes que buscaban una zona más saludable en la que vivir, todavía se pueden observar, tal y como ya se puso de relieve en el anterior informe del proyecto, *Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación. Informe de ODS y*

Ciudades de Madrid, y como ha podido corroborarse a través de este nuevo estudio, limitaciones a la hora de lograr un cumplimiento más alto de algunos de los aspectos de cada ODS, aunque también se identifican posibilidades de mejora necesarias para conseguir un progreso a nivel local mejor adaptado al contexto urbano.

La participación e interés de las asociaciones y fundaciones en las diferentes fases y actividades realizadas en el marco de la elaboración de este informe, pone de manifiesto una creciente preocupación por las carencias y problemas del municipio. Esto también ha sido palpable a través del proceso de las entrevistas donde la participación, compartiendo inquietudes y propuestas de mejora y actuación, muy valiosas y pertinentes, ponen en valor el trabajo que están realizando estas organizaciones respecto a los ODS, así como su elevado compromiso para lograr que Leganés sea un lugar más inclusivo, sostenible y habitable.

Probablemente, el reto de ciudades como Leganés, sea llegar a definir proyectos concretos y viables que puedan optar a las fuentes de financiación disponibles, y que supongan una oportunidad de cambio, de transformación y de regeneración.

Sería conveniente que las diferentes entidades locales hicieran un esfuerzo por atender a las peticiones y propuestas de los agentes sociales del municipio, y desarrollar un espacio común que sirva para aunar esfuerzos, identificar buenas prácticas, y favorecer el que los presupuestos sean realmente participativos, y las ayudas económicas lleguen a quienes de verdad las necesitan. Este ejercicio, a su vez, podría servir para alcanzar un mejor nivel de cumplimiento de los ODS y de sus indicadores, en la dirección marcada por la Agenda 2030.

De esta manera, si el espacio público de las ciudades se piensa como un dispositivo cambiante que admite múltiples formas de uso, será posible llegar a diseñar lugares basados en posiciones menos dogmáticas. Espacios que incluyan una condición más humana y participativa, dejando a un lado la eficacia, la eficiencia y la productividad como los únicos factores que definen las relaciones humanas en las ciudades, y proporcionando y propiciando de ese modo posibilidades para el cambio, la reflexión y la flexibilidad.

Parece que cada vez se cuenta con más recursos que en el pasado, pero que no se están utilizando de una manera lo suficientemente efectiva. Es necesario imaginar y pensar ciudades abiertas, donde haya espacios de interacción para los diferentes grupos, para la diversidad, para avanzar hacia formas sociales de convivencia que tomen en consideración la experiencia de quienes las habitan.

En definitiva, en el siglo XXI se están viviendo y experimentando numerosos procesos de transformación y de mejora de los espacios públicos para conseguir que las ciudades sean más justas, inclusivas, sostenibles, saludables y vivibles. Para ello son “las vidas”, y las necesidades reales de sus habitantes, las que deben situarse en el centro de las políticas urbanas, dando lugar a una mejora en las condiciones de uso para la vida cotidiana, recuperando las diferentes formas de movilidad, priorizando el acto de caminar y el uso de la bicicleta, comprendiendo la importancia y la necesidad de habitar bien y de manera segura e incorporando, además, la naturaleza en el espacio público.

6. Bibliografía

- Ayuntamiento de Leganés. (s.f.). Historia de Leganés. Actualidad. https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=103884&nivel=1400&tipo=6&codMenu=1899
- INJUVE. (2021). Informe Juventud en España 2020. Madrid, Instituto de la Juventud.
- REDS (2020). Los objetivos de desarrollo sostenible en 100 ciudades españolas (2ª edición). Madrid: REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible).
- Sisto, R., Benayas, J. (2021). Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación. INAECU y REDS / SDSN-SPAIN.

ANEXOS

ANEXO I: Encuesta abierta a ciudadanía de Leganés

Sección 1 de 5

Encuesta abierta a la ciudadanía de Leganés

Esta encuesta se encuentra enmarcada en el proyecto "Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid" financiado por la Comunidad de Madrid.

Está dirigida a todas aquellas personas comprometidas o dispuestas a participar en actividades de ciencia ciudadana e investigación participativa en la ciudad de Leganés.

Es completamente anónima, ya que no recopilamos ningún dato personal. Los resultados se procesarán de acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (GDPR). El Instituto INAECU es la institución responsable de la gestión de la encuesta.

¡Muchas gracias!

Sección 2 de 5

Sección 1: Problemáticas sociales del municipio y perspectiva general

Descripción (opcional)

Señale, de la siguiente lista, cuáles son los principales problemas sociales de su municipio *

(un máximo de cinco):

- La persistencia de las desigualdades sociales
- La calidad de las infraestructuras y de los servicios de transporte
- La recogida de residuos urbanos, así como su tratamiento
- Los sistemas de saneamiento
- Los altos niveles de contaminación acústica y del aire en la ciudad
- La escasez de espacios verdes
- La calidad de los servicios energéticos
- La gestión de los recursos públicos y la falta de transparencia
- La ausencia de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de ...
- La falta de políticas fiscales, salariales, migratorias y de protección social, que logren progresivamente un ...
- La mejora de la cobertura sanitaria, especialmente en menores y personas de edad avanzada
- La alta tasa de desempleo
- La carencia de servicios de atención a la infancia y a la mujer
- La discriminación contra mujeres y niñas, y las diferentes formas de violencia sexual
- La falta de instalaciones educativas adecuadas (que tengan en cuenta las necesidades de las personas co...
- La necesidad de entornos de aprendizaje seguros, inclusivos, no violentos, que sean eficaces para todos

En su opinión, la situación de su municipio, en los últimos años: *

- Ha mejorado mucho
- Ha mejorado bastante
- No ha mejorado ni empeorado
- Ha empeorado considerablemente
- No lo sé

⋮

¿Qué importancia tienen para usted las políticas y acciones sociales? *

- Muy importantes
- Bastante importantes
- Moderadamente importantes / Neutral
- Poco importantes
- Nada importantes

Sección 2: Problemas concretos: movilidad y sostenibilidad, desigualdad, igualdad de género

Descripción (opcional)

¿Considera que las infraestructuras y servicios de su municipio son adecuados y cumplen con las necesidades actuales y reales de la ciudadanía? *

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

¿Cree que en su localidad se está garantizando el acceso a un transporte seguro, asequible *
y sostenible?

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

⋮

¿Cómo se desplaza habitualmente? *

- En transporte público
- En coche
- En bici
- En patinete
- Caminando
- Otros

Por favor, seleccione los problemas relacionados con la movilidad y sostenibilidad urbana que cree más importantes en su municipio (un máximo de tres): *

- Falta de carriles bici.
- Transporte público insuficiente.
- Interconexiones entre medios de transporte públicos.
- Falta de accesibilidad en el transporte público.
- Falta de accesibilidad urbanística.
- Falta de aparcamiento.
- Contaminación excesiva.
- Ninguna de las anteriores: incluir respuesta propia.
- No creo que haya problemas de este tipo en mi municipio.

...

¿Cree que existen problemas de desigualdad social y de atención a las personas vulnerables en su municipio? *

- Muy de acuerdo.
- De acuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo.

¿Considera que en su municipio se está garantizando el acceso a unos servicios sociales adecuados que reduzcan de forma efectiva las desigualdades sociales existentes? *

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

Por favor, seleccione los problemas relacionados con la desigualdad social que cree más importantes en su municipio (un máximo de tres): *

- Falta de infraestructuras adecuadas para la atención social a las personas en situaciones vulnerables
- Acceso a la vivienda
- Pobreza energética
- Falta de acceso a internet y equipos de informática
- Brecha digital en el acceso a la información y el acceso a las administraciones públicas, especialmente pa ...
- Falta de programas que garanticen la integración, desde una perspectiva intercultural, de los inmigrantes e ...
- Falta de alternativas de ocio para los jóvenes
- Inseguridad derivada de tu identidad de género
- Ninguna de las anteriores: incluir respuesta propia
- No creo que haya problemas de desigualdad social en mi municipio

¿Cree que las mujeres de su entorno se encuentran en situación de igualdad respecto a los hombres?

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

...

¿Cree que en su municipio se están llevando a cabo medidas y planes que garanticen la reducción de la desigualdad de género, incluyendo la eliminación de la violencia machista y el apoyo a las víctimas?

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

Por favor, seleccione los problemas relacionados con la igualdad de género que cree más importantes en su municipio (un máximo de tres): *

- Violencia machista, incluyendo violencia dentro y fuera de la pareja, sexual y no sexual
- Inseguridad en las calles
- Falta de apoyo a las víctimas de violencia machista
- Falta de educación sexual y sexo-afectiva
- Escasa participación de las mujeres en movimientos políticos y sociales
- Desigualdad laboral y salarial
- Desigualdad en el hogar
- Falta de atención especializada a las mujeres en situaciones vulnerables (por ejemplo, acceso a albergues)
- Ninguna de las anteriores: incluir respuesta propia
- No creo que haya problemas de igualdad de género en mi municipio

...

Por favor, si hay algún tema que no hayamos cubierto, pero que le gustaría señalar, inclúyalo en este espacio:

Texto de respuesta larga

Sección 4 de 5

Sección 3: Participación

Descripción (opcional)

¿Está involucrado, o ha estado involucrado, en alguna asociación o colectivo vecinal? *

- Sí
- No
- No, pero me gustaría

En caso afirmativo, ¿podría indicarnos el nombre de las asociaciones y/o colectivos de los que forma/ha formado parte?

Texto de respuesta larga

Si hay algún otro tema que desee comentar a este respecto, o si quiere resaltar algún problema o preocupación concreta, puede comentarlo brevemente a continuación.

Texto de respuesta larga

Sección 4: Colaboración en el proyecto e información

Descripción (opcional)

Si está interesado en seguir colaborando con nosotros en esta investigación (realización de focus groups, eventos, etc.), por favor, introduzca aquí su nombre y un medio de contacto (email o teléfono).

Texto de respuesta corta

Si está interesado en recibir información del proyecto (como invitaciones a eventos, informes de resultados, etc.), por favor, introduzca su correo electrónico.

Texto de respuesta corta

ANEXO II: Resumen explicativo del proyecto

CIUDADES INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES

¿QUÉ OBJETIVO TIENE ESTE PROYECTO?

El proyecto busca atender a los problemas locales y **construir ciudades más inclusivas**, creando redes de colaboración que se mantengan en el tiempo, e identificando buenas prácticas de inclusión en las localidades madrileñas que sirvan de referente para otros enclaves urbanos, y favorezcan la **disminución de las desigualdades** en las ciudades.

¿QUIÉN ORGANIZA EL PROYECTO?

El proyecto está financiado por la Comunidad de Madrid y dinamizado por la Universidad Carlos III (UC3M), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a través del Instituto Interuniversitario INAEU.

¿QUÉ RESULTADOS HA DADO EL PROYECTO?

Se ha realizado un informe con indicadores del grado de cumplimiento de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** en los municipios de la Comunidad de Madrid.

De esta manera, se han identificado los puntos fuertes y los puntos a reforzar de cada municipio en materia de sostenibilidad.

El informe puede consultarse en <https://www.inaeu.com/wp-content/uploads/2021/10/CAM-index-2021-informe.pdf>

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS DEL PROYECTO?

Para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de desigualdad y sostenibilidad de los municipios, resulta fundamental la participación de la ciudadanía.

Es necesario contrastar los resultados obtenidos y conocer la percepción de los ciudadanos acerca de los retos más importantes para la ciudad.

¿DÓNDE SE VAN A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

Leganés es un municipio que cuenta con mas de 185.000 habitantes y con un gran potencial para impulsar medidas que luego puedan ser compartidas con otros municipios.

Para ello, es esencial la colaboración con asociaciones, fundaciones, ONGD y ciudadanos y ciudadanas de Leganés.

¿CÓMO SE VAN A REALIZAR?

Queremos realizar talleres para compartir las diferentes perspectivas y opiniones de los principales retos a los que se enfrenta Leganés y co-crear soluciones innovadoras para lograr conseguirlos.

En estas sesiones contaremos con la ayuda de científicos expertos en diversas temáticas relacionadas con sostenibilidad y responsables del Ayuntamiento de Leganés.

¡Esperamos que este proyecto y sus objetivos sean de vuestro interés y os animéis a colaborar y trabajar conjuntamente! Si estáis interesados en colaborar solo tenéis que contactarnos escribiéndonos a: hola@inaecu.es

O llámanos al 916248468 en horario de Martes-Jueves de 9:00-17:00

ANEXO III: Declaración de consentimiento informado sobre la participación en una entrevista y su posterior utilización y publicación on-line

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN UNA ENTREVISTA Y SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y PUBLICACIÓN ON-LINE

El Instituto INAECU, perteneciente a la Universidad Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid, a través del proyecto "Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid", financiado por la Comunidad de Madrid, que se inició en enero de 2020, está estudiando los municipios de la CAM en términos de sostenibilidad, inclusión social y desigualdad.

Para poder alcanzar los objetivos del proyecto es necesario realizar una entrevista que versará sobre distintos aspectos del mismo. La transcripción de dichas entrevistas será contenido susceptible de ser publicado de forma anónima. Toda la información recopilada a lo largo del proceso será tratada con las exigencias requeridas por la legislación vigente en relación a la protección de datos.

La recopilación de dicho material se está llevando a cabo a través del INAECU (UC3M), que será la institución que realice el proceso y el tratamiento de la información.

Es por ello que, D./ Dña.
_____, con DNI
_____, manifiesta que:

1. He leído y comprendido toda la información señalada en esta declaración.
2. He sido informado/a de los objetivos principales de la actividad desarrollada.
3. He sido informado/a de que los resultados obtenidos de las entrevistas podrán ser difundidos en una página web a modo de repositorio.
4. He sido por lo tanto informado/a de que los resultados de esta experiencia serán protegidos con las garantías que establece la

legislación vigente (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

5. He sido informado/a de que el interesado puede negar su permiso a la publicación del contenido de la entrevista.

Y, tras su lectura (marque con una x):

Autorizo a publicar el contenido transcrito de la entrevista realizada.

No autorizo a publicar el contenido transcrito de la entrevista realizada.

En _____, a _____ de _____ de 2022

Fdo. _____

Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en este proyecto, reclamaciones o dudas acerca de esta investigación, por favor contacte con hola@inaecu.es; 91 624 84 68

ANEXO IV: Evolución de la población de Leganés

PIRAMIDE DE POBLACIÓN DE LEGANÉS

Fuente: Padrón municipal